
Estadísticas e institucionalización de las Letras. Análisis de redes de investigación en el campo de las Letras de la UNPA (1995-2016)

Statistics and institutionalization of the Humanities. Analysis of research networks in the field of Humanities at UNPA (1995-2016)

María Verónica Forchino* Deposited in Zenodo with DOI: 10.5281/zenodo.17358417

Resumen

En este trabajo se presentan los primeros resultados de una investigación que pretende analizar la consolidación de la investigación en el campo de las letras en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) entre 1995 y 2016. Se realiza una fundamentación y descripción de la metodología integral empleada, que complementa la reconstrucción histórica, el análisis descriptivo de datos de proyectos y la aplicación de la metodología de análisis de redes sociales. Se establece una conexión teórica con la institucionalización de las Ciencias Sociales y Humanas, basada en la investigación transdisciplinar dirigida por Gisèle Sapiro. La metodología de redes sociales se presenta como una herramienta esencial para comprender las complejidades de la colaboración académica, Interpretándolas de manera sistémica, para poner de manifiesto la estructura del espacio diferencial haciendo visible mediante métodos cuantitativos relaciones, dinámicas, interacciones y estrategias propias de los grupos de investigación en el área de las letras. Es allí donde se centra el aporte a los estudios ya realizados y por realizarse sobre institucionalización de las letras (y las ciencias en general).

Palabras clave: redes de intelectuales, colegios invisibles, colaboración académica, institucionalización.

Abstract

This paper introduces preliminary findings from a study aimed at examining the consolidation of research in the field of humanities at the National University of Southern Patagonia (UNPA) between 1995 and 2016. A comprehensive methodology is outlined, incorporating historical reconstruction, descriptive analysis of project data, and the application of social network analysis. The study establishes a theoretical connection with the institutionalization of Social Sciences and Humanities, grounded in transdisciplinary research led by Gisèle Sapiro. Social network analysis is presented as a crucial tool for comprehending the intricacies of academic collaboration systematically. It aims to reveal the structure of the differential space through quantitative methods, making visible relationships, dynamics, interactions, and strategies specific to research groups in the field of humanities. This contribution is positioned within the broader context of studies on the institutionalization of humanities (and sciences in general).

Keywords: intellectual networks, invisible colleges, academic collaboration, institutionalization

Introducción

Esta investigación se propone realizar un estudio desde una mirada integral a las configuraciones que se dieron en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y que permitieron la consolidación de la investigación en el campo¹ de las letras (incluidos los estudios literarios, lingüísticos y semióticos). El recorte temporal inicia en 1995 a partir de la constitución de la UNPA como universidad nacional, lo que implica el comienzo de los procesos institucionales de investigación regulados y normalizados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Finaliza en el año 2016, momento en el que la apuesta de la agencia nacional CONICET en la periferia se hace más tangible mediante la puesta en funcionamiento del Centro de Investigación y Transferencia Santa Cruz (CIT SANTA CRUZ, CONICET) cuyo objetivo se centró en lograr una distribución territorialmente más equilibrada de los recursos humanos y capacidades de investigación en el país. Este hecho promovió la conformación y consolidación de grupos de investigación, impulsó convocatorias para becas (doctorales, posdoctorales) y convocatorias para la radicación de investigadores CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET], s.f). Es por ello que, en ese momento comienza una nueva fase en la investigación en UNPA, al posicionar en la agenda nacional las investigaciones radicadas en esta institución. La profesionalización de la carrera de investigador de los agentes del campo modifica la dinámica de los proyectos de investigación y sus producciones científicas.

Nos referimos a un estudio integral debido a que, observaremos nuestro objeto de estudio desde tres perspectivas diferentes por un lado realizaremos una reconstrucción histórica basada en los documentos institucionales y complementada con entrevistas a agentes claves para poder diagramar el marco institucional en el que se configuraron las investigaciones, por otro pretendemos, mediante un análisis descriptivo de los datos que contienen los informes finales de los proyectos de investigación, estudiar cómo se fueron configurando los grupos a lo largo del tiempo y por último realizaremos un estudio utilizando la metodología del análisis

¹ El concepto de 'campo' sigue los planteos de Pierre Bourdieu (1976, 1992, 2001) con su énfasis en su carácter "relativamente autónomo" (Bourdieu, 1997, p. 12). Recientemente Sapiro (2013) reactualiza la categoría al interrogar la relación con las fronteras nacionales: un interrogante que, en ningún caso supone desatender las dinámicas ligadas a condiciones políticas y económicas particulares, sino que más bien las complejiza al problematizar su configuración a la luz del complejo proceso de producción y de circulación de los resultados actuales de la investigación cuya internacionalización se ve favorecida, como la del conjunto de los bienes culturales, por las nuevas tecnologías (Sapiro, Pacouret y Picaud 2015) y condicionada por la lógica del mercado y la "expansión a escala global del orden capitalista" (Topuzian en Ledesma, 2015, p. 107) con su desigual distribución de los recursos científicos, tecnológicos, educativos. Vale la pena recordar, además, que la permeabilidad/impermeabilidad de las fronteras de los campos es objeto de luchas definidas por la posición de los actores en la estructura que rige la distribución del capital "específico" (Bourdieu, 2001, p. 72) así como del "administrativo" (74).

de redes sociales que retoma los constructos de teoría de grafos² para incorporar a los datos el análisis de relaciones que no son visibles en el campo. Mediante esta metodología podremos analizar la colaboración académica entre los investigadores, los nexos con firmas de campo mediante la mentoría académica o la adscripción a una corriente teórica, la dinámica de interacciones entre grupos, la consolidación de frentes de investigación y el dialogo con los constructos teóricos a partir de la producción que los investigadores declaran en sus proyectos finales de investigación. Nos interesa analizar relaciones mediante redes que permitan explorar el campo completo, es decir "para permitirnos ver lo que puede estar sucediendo por encima, o por debajo de los que ya hemos descrito" (Tukey, 1972, p. 293). Esta manera de construir la información, complementando los diferentes métodos, partiendo de datos para pasar por un desarrollo histórico, que será reconstruido y complementado mediante las relaciones que proponen otros datos, pretende efectuar una de las tantas lecturas que pueden realizarse, para intentar comprender la estructura del espacio diferencial en que se constituye la investigación en el campo de las letras en esta universidad.

Ackoff (1989) distingue entre datos, información, conocimiento. Los datos representarán un hecho, la información incorpora la comprensión de una relación de algún tipo, que, en su etapa cuantitativa posiblemente sea 'causa y efecto'. El conocimiento representa un patrón que conecta y otorga sentido a esos datos. Esta investigación entonces da un primer paso a la incorporación del análisis relacional proporcionado por la metodología del análisis de redes sociales, para poder trabajar con datos que también contengan información y así poder conocer de manera integral el campo de la investigación en letras en la UNPA.

Los constructos teóricos referidos a institucionalización³ están relacionados con proyectos de investigación que tienen como objetivo desentrañar los procesos socio-históricos asociados a la institucionalización de las disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas. Tomamos como punto de partida la investigación transdisciplinar dirigida por Gisèle Sapiro denominada *Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities* (INTERCO SSH) que comprendió la reconstrucción, descripción, análisis y contraste de los procesos de institucionalización en nueve países (Argentina, Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Austria,

² Teoría de grafos es una rama de la matemática que se encarga de analizar las estructuras reticulares. En 1736 Leonhard Euler publica en *Comentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae* un artículo denominado *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis* (Solución de un problema relacionado con la geometría de la posición allí el desarrollo fue creciendo, hoy esta teoría matemática es utilizada por diversas áreas científicas como la informática, biología y también la sociología), conocido como 'el problema de los puentes de Königsberg', se considera un hito en la historia de la Teoría de Grafos, dado que fue uno de los primeros problemas importantes que se resolvieron utilizando esta teoría.

³ Si bien más adelante se detalla el concepto de institucionalización de una disciplina, cabe señalar, que por institucionalización nos referimos al proceso por medio del cual una actividad social, en este caso el campo de las letras, llega a generalizarse y obtener reconocimiento social. Implica, además, el establecimiento de sistemas de enseñanza aprendizaje (la universidad), investigación y profesionalización de los agentes.

Holanda, Hungría y Estados Unidos) de las ciencias sociales y humanas comprendiendo en este recorte a siete disciplinas (sociología, psicología, filosofía, economía, letras, antropología y ciencias políticas). Enmarcada en esta megainvestigación, en Argentina se desarrolla un primer proyecto para el estudio de la institucionalización en el campo de las letras (lingüística, literatura, semiótica) dirigido por la Dra. Analía Gerbaudo (UNL, CONICET). A pesar de que la megainvestigación de INTERCO SSH finaliza en el año 2017, en Argentina se continúa con las líneas de investigación, profundizando el estudio de los procesos de institucionalización del campo de las letras con definiciones teóricas claras. Es en ese sentido que en el año 2019 se incorpora a los estudios de institucionalización de las letras a la UNPA, una universidad situada a los márgenes del país pero conectada a los grandes polos nacionales e internacionales, mediante incipientes políticas que favorecieron al desarrollo de la investigación en el campo local. El proyecto de investigación radicado en la UNPA, denominado "Estudios literarios, lingüísticos y semióticos en la Educación Superior de Santa Cruz: institucionalización e internacionalización (1958-2015)" se desarrolló entre enero de 2019 y diciembre de 2020, dirigido por la Dra. Analía Gerbaudo y codirigido por el Dr. Alejandro Gasel (UNPA). Surge, como continuidad de éste, un segundo proyecto, bajo el mismo equipo de dirección denominado "Estudios literarios, lingüísticos y semióticos en la Educación Superior de Santa Cruz: institucionalización e internacionalización (1958-2015). Etapa II"; y, al momento de escribir este artículo, se encuentra en desarrollo en la UNPA un tercer proyecto dirigido por el Dr. Alejandro Gasel "Agentes, agencias e intelectuales de provincias en la Educación Superior de Santa Cruz: institucionalización e internacionalización de los estudios literarios, lingüísticos y semióticos. (1958 -2020)". Es bajo los lineamientos y posiciones teóricas definidas en esos estudios que se desarrolla esta investigación y por tanto, surge como una contribución a las mismas desde un enfoque interdisciplinario.

El proyecto INTERCO SSH abarcó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, asociada a la segunda fase de institucionalización de las Ciencias Sociales y Humanas (la primera ocurre en la última parte del siglo XIX y los inicios del XX), hasta 2010 (Sapiro, 2012). El propósito de dicha investigación fue usar los conocimientos de las ciencias sociales y humanas, para estudiarlas en su contexto socio-histórico con el objetivo de analizar los procesos de institucionalización de las disciplinas académicas e identificar los factores sociológicos que le dieron forma al "inconsciente académico" en las instituciones⁴ (INTERCO-SSH, 2017). Para lograr este objetivo se abordaron tres perspectivas:

- La construcción de patrones de las ciencias sociales y humanas

⁴ «WP2». Extraído de WP2: Patterns of Institutionalization | INTERCO-SSH. (s. f.). Recuperado 1 de abril de 2022, de <https://interco-ssh.eu/wp2-patterns-of-institutionalization/>

- El mapeo de intercambio entre países y disciplinas
- Análisis de la circulación de paradigmas, teorías, métodos y controversias.

Es en los métodos que pueden ser usados para abordar dichas perspectivas que la interdisciplinariedad entra en juego. El desarrollo de métodos matemáticos y estadísticos para diferentes análisis sociológicos ha tomado impulso dentro de lo que se denomina Análisis de Redes Sociales como una nueva forma de ver las interacciones sociales, de manera sistémica, que buscan y reflejan patrones, regularidades e interpretan en contexto las regularidades allí encontradas (Chuchco, 2019; Freeman, 2004; Granovetter, 1973; Oliva, 2020; Oliva, Silva-Sandes y Romero, 2022; Paredes, 2020; Wasserman y Faust, 1994).

Es allí donde se centra nuestro interés y el aporte a los estudios ya realizados y por realizarse sobre institucionalización de las letras. En esa frontera se desdibuja el límite en que los métodos de las ciencias sociales requieren de las características propias de la interdisciplinariedad para reconocer patrones, realizar mapeos y analizar grandes bases de datos e información en diversos formatos. En este sentido la configuración de métodos que abordamos en esta investigación retoma y complementa los estudios de corte socio-histórico, para analizar una dimensión (la investigación) del campo de las letras en la universidad tomada como caso de estudio.

1. Hipótesis inicial

Abordamos esta investigación sosteniendo la hipótesis de que existen relaciones y vínculos no oficiales que se establecen mediante la dinámica de colegios invisibles y son parte esencial en la reconstrucción de las relaciones e interacciones en el campo de las letras, y esta relación sinérgica puede vislumbrarse en las producciones enmarcadas en los proyectos de investigación del campo de las letras (incluidos allí los subcampos de estudios literarios, lingüísticos y semióticos) de la UNPA, y en las configuraciones de los grupos de investigación a lo largo del tiempo. Esta dinámica relación entre agentes, firmas del campo nacional y políticas institucionales, han promovido la difusión y la rápida consolidación de la investigación en el campo de las letras en una universidad relativamente joven, situada geográficamente en los márgenes de país. La conjetura está atravesada por una proposición de base: se sostiene que en la institucionalización del campo de las letras puede estudiarse el papel en cruce de diferentes disciplinas.

Utilizamos el concepto de colegios invisibles según los planteos de Diane Crane (1972), una de las primeras sociólogas que analiza de manera cuantitativa las relaciones sociales de los grupos de científicos que trabajan en similares áreas de investigación. En este sentido Crane señala que, a pesar de que los bordes de áreas de investigación en las ciencias son difíciles de definir dado que muchos científicos pueden trabajar en diferentes campos, los grupos de científicos de campos afines de alguna manera comparten definiciones de su trabajo, paradigmas bajo los que interpretan sus investigaciones

y, por lo tanto, forman organizaciones sociales basadas en esa comunicación compartida y en la reinterpretación de las teorías. A esa organización social la denomina colegio invisible dado que, si bien no es formal, puede ser reconocida de variadas maneras en los campos científicos. Crane propone la hipótesis de que el estudio de citas y coautorías en la producción escrita de los científicos revela de alguna manera esas relaciones de poder del campo y establecen entonces una organización de esa estructura social invisible en primera instancia (Crane, 1972). Si bien, en este sentido, se puede pensar que sólo se analizan medidas sociométricas de carácter cuantitativo, los estudios sociológicos más recientes que involucran técnicas estadísticas y matemáticas, han logrado recrear redes con diferentes niveles de reciprocidad e intercambio combinando estudios cuantitativos con análisis cualitativo (Aguado-Lopez y otros, 2009; Gaete Fiscella y Vasquez, 2008; González-Alcaide, Castelló-Cogollos, Navarro-Molina, Aleixandre-Benavent y Valderrama-Zurián, 2008; Lazcano-Peña y Reyes-Lillo, 2020; Pinto, González y Gusmão, 2009; Paredes, 2020; Russell, Madera-Jaramillo y Ainsworth, 2009).

La elección de las letras responde a la particular posición que se recorta en las carreras de la UNPA: se trata de líneas teóricas atravesadas por préstamos variados que ponen a las letras en zona de borde disciplinar entre las ciencias humanas y las ciencias sociales y en las que, por otro lado, los cortes entre los llamados subcampos de los estudios literarios, lingüísticos y semióticos se vuelven menos netos que en otros polos del campo. Esta articulación en zona de borde disciplinar tiene sus efectos en las lógicas de circulación del conocimiento: los agentes privilegian temas de discusión más allá de pertenencias disciplinares.

2. Objetivos y metodología de análisis

El objetivo general de esta investigación es contribuir a la reconstrucción y análisis de los procesos de institucionalización de las Letras en Argentina a partir del estudio de un caso: Los procesos de institucionalización de la investigación en el campo de las letras en la UNPA.

Los objetivos específicos de esta investigación son tres, cada uno ligado a actividades y metodologías precisas, aplicadas al recorte temporal en estudio (1995-2016). En primer lugar, se pretende reconstruir e historizar, a partir de la documentación, los procesos institucionales que influyeron en la consolidación de la investigación en el campo de las letras de la UNPA. En segundo lugar, pretendemos reconstruir y analizar la dinámica de la investigación del espacio diferencial de las letras en clave con el territorio y como fueron configurándose los grupos de investigación a lo largo del tiempo. Por último, nos interesa indagar sobre las relaciones no visibles de cooperación académica, colegios invisibles y consolidación de frentes de investigación en el campo de las letras de la universidad tomada como caso de estudio durante el recorte temporal analizado.

Para cumplir estos objetivos se centró el análisis en la documentación oficial de la institución, se relevaron resoluciones, ordenanzas, documentos de evaluación institucional para realizar una reconstrucción histórica de la UNPA tomando como eje el rol de la investigación desde sus inicios. Para el análisis de la investigación en el campo de las Letras se trabajó sobre la información detallada en los

informes finales de los proyectos de investigación incentivados⁵ por la UNPA. La producción académica detallada en estos informes constituyó el punto de partida para la búsqueda de los documentos allí detallados. Se complementa el análisis con entrevistas realizadas a algunos de los agentes claves, tanto en el área de las letras, como en de investigación de la Unidad Académica Río Gallegos. Es importante tener en cuenta en este contexto dos consideraciones. La primera, que toda la información aquí detallada es de carácter público, los informes finales de proyectos de investigación financiados por la UNPA están disponibles en la base de datos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la institución. La segunda consideración es que, tal como relata Gerbaudo (2014) este mapa es uno de los tantos posibles, no puede considerarse *e/* mapa, pero pretende poner en consideración las posibilidades que brindan las metodologías asociadas a la estadística y a la matemática, en este caso mediante el análisis de redes sociales para la explicación de un caso real.

3. Marco teórico

Debido a que la investigación se construye sobre la interdisciplinariedad, debemos abordar los constructos teóricos metodológicos en los que se asienta en dos momentos. En primer lugar, se desarrollan los aportes principales del marco referencial asociado a los estudios de institucionalización, para luego desplegar los constructos relacionados a la metodología de análisis de redes sociales. A partir de los resultados de los estudios de institucionalización se destacan las limitaciones y la posibilidad de partir de ellos con una mirada en clave relacional.

3.1. Los procesos de Institucionalización de las Ciencias sociales y Humanas

El objetivo principal del proyecto INTERCO-SSH fue abordar un estudio socio-histórico incorporando el análisis de indicadores de institucionalización. Los procesos socio culturales que llevaron a una disciplina a institucionalizarse en un periodo particular impactarían no solo en la currícula sino también en los campos de investigación y producción científica.

Recientemente Sapiro (2013), al realizar una relectura conceptual de la teoría de campos de Bourdieu, señala que existen dos procesos estrechamente relacionados con la emergencia de un campo relativamente autónomo. Por un lado, el concepto de división social del trabajo propuesto por Durkheim y por el otro, la diferenciación de las actividades sociales según Weber. Es en este sentido que, se debe realizar un comparatismo estructural, fundado tanto sobre el principio de homologías estructurales entre espacios sociales y campos como sobre los principios de diferenciación propios de cada sociedad, que tome en cuenta los intercambios, las relaciones de fuerza, de dependencia y de superposición; sea que se trate de la comparación en el espacio (entre campos supranacionales y nacionales) o en el tiempo (entre diferentes periodos de un mismo campo). Se defiende aquí que el

⁵ Es decir, proyectos que son evaluados por pares externos, financiados y monitoreados por la UNPA.

campo de la literatura es relativamente autónomo, en primer lugar, porque en el campo entran en tensión diferentes fronteras, internas y externas. Por un lado, fronteras idiomáticas que favorecen a una circulación de los centros a la periferia. Como contraposición, se establecen fronteras estatales y proteccionistas que favorecen la emergencia de campos nacionales.

Las fronteras nacionales que durante largo tiempo constituyeron lo impensado en historia literaria, ocultan también la fuerte centralización de la vida cultural alrededor de ciertas ciudades, en particular las capitales. Esta concentración induce fenómenos de relegación de lo provincial, pretendidos como las periferias de las áreas culturales, al repliegue identitario regional, mientras que los centros detentan un poder de universalización.

Un aspecto importante que subyace a esta investigación es la noción de institución. Al referirnos a 'institucionalización', la perspectiva que se adquiere es investigar los procesos que han contribuido a establecer y luego expandir los campos académicos, a través del surgimiento de estructuras institucionales a partir de rutinas comunes de las ramas del aprendizaje. El proceso por el cual ciertas actividades académicas aparecen ha sido, generalmente, el primer paso hacia la institucionalización. (Fleck, Duller, y Kárady, 2019).

El proyecto INTERCO SSH, sigue los constructos de Edward A. Shils quien señala:

Por institucionalización de una actividad intelectual me refiero a la interacción relativamente densa de las personas que desarrollan esa actividad. (...) El alto grado de institucionalización de una actividad intelectual implica su enseñanza e investigación dentro de una organización regulada, programada y sistemáticamente administrada. La organización regula el acceso a (...) por ejemplo estudio, enseñanza, investigación, publicación, designaciones y otros. También implica el apoyo organizado de la actividad desde fuera de la institución y la recepción o uso de los resultados de la actividad más allá de los límites de la institución. (Shils, 1970, p. 763, recuperado de C Fleck, Duller y Kárady, 2019, p. 14)

La clave de todo análisis comparativo consiste en establecer las unidades y variables en estudio que permitan comparaciones. La estrategia de investigación del proyecto INTERCO-SSH puede ser presentada en tres pasos. Primero delineación variables e indicadores para comprender y medir la institucionalización en general. Segundo, establecimiento de una lista completa de indicadores con los que se trabajan y tercero una conclusión sobre las limitaciones del estudio.

Con la finalidad de trasladar la descripción de Shils en indicadores, el proyecto dirigido por Sapiro toma en cuenta el siguiente criterio: Una disciplina está más institucionalizada si: 1) puede ser estudiada en las universidades como un tema principal; 2) tiene un cuerpo de académicos especializados; 3) hay oportunidades de publicaciones en revistas especializadas. 4) cuenta con provisión financiera, administrativa y logística a través de instituciones establecidas. 5) se han establecido espacios remunerados para la práctica de esta disciplina y 6) existe una demanda de los resultados de las investigaciones (Fleck, Duller y Kárady, 2019). Sin embargo, la descripción de Shils, si bien es exhaustiva, no tiene en cuenta los patrones institucionales que podrían tener un fuerte impacto en el desarrollo de una disciplina en particular. Además, estos indicadores no podrían evidenciar las primeras etapas de institucionalización. No pueden, por ejemplo, usarse para comprender periodos de financiación a ciertas figuras en particular, y no describen en absoluto las relaciones entre agentes del campo que

propulsan la institucionalización, tales como las denominadas *old-boy network*⁶, los colegios invisibles o la relación maestro-alumno (Fleck, Duller y Kárady, 2019)

Estas limitaciones encontradas en los indicadores del proyecto son el punto de partida de nuestra investigación, asentados en los resultados obtenidos al analizar los procesos de institucionalización del campo de las letras, y, sin desviarnos de los constructos teóricos en los cuales ellos se establecen, podemos hipotetizar que la mirada integral que aporta el análisis de redes sociales, en la producción en investigación de docentes-investigadores de las carreras de letras de la UNPA considerada un caso de estudio, puede aportar en la delimitación de patrones subyacentes a las relaciones entre actores que no son incorporadas en el análisis de indicadores propuestos en la investigación INTERCO-SSH.

3.2. Desarrollo científico en ciencias sociales en Argentina

En Argentina, al estudiar el desarrollo del sistema científico nacional, Beigel advierte una coexistencia de diversos principios de legitimación que están relacionados con las diferentes estructuras científicas, por un lado, relacionadas al Consejo Nacional de Investigación Ciencia y Tecnología (CONICET), con circuitos de legitimación asociados a prácticas internacionalizadas y por el otro la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) que coordina y legitima la producción y carrera de investigador universitario (Beigel, 2019).

En términos de reconocimiento en Argentina, Beigel (2019) señala que existen circuitos segmentados de publicación, definidos por la coexistencia de varios aspectos: revistas indexadas en repositorios digitales como *Web of Science* (WoS) o *Scopus* son altamente valuadas para la promoción y desarrollo en el CONICET. Revistas con indexación transnacional en directorios como *Directory of Open Acces Journals* (DOAJ) y revistas latinoamericanas indexadas en SCIELO, REDALYC, LATINDEX, son en su mayoría valoradas en las ciencias sociales y humanas (SSH) y a su vez, revistas locales no indexadas coexisten con las anteriores, en su mayoría utilizadas para el reconocimiento y promoción de investigadores de universidades nacionales.

Es decir, dos cuestiones principales están asociadas a la circulación de conocimiento en las SSH de Argentina. Primero, la polarización entre las producciones orientadas a lo local y a lo internacional y la circulación del conocimiento en el país. Las SSH, tienden a alimentar las revistas nacionales y los circuitos latinoamericanos, mientras que un pequeño grupo internacionalizado se desenvuelve en el circuito internacional. Muchas de las revistas de las SSH todavía son editadas en papel y por lo tanto distribuidas en reducidos grupos, principalmente regionales; casi la mitad de las revistas no están indexadas en ninguna base de datos internacional ni en la base de datos nacional CAICYT⁷ (Beigel y Salatino, 2015).

Durante la dictadura 1976-1983 las universidades públicas, particularmente las de ciencias sociales y humanas, sufren un violento impacto ya que el sistema universitario fue desmantelado debido al

⁶ Las *old-boy network* refieren a una situación en las cuales, personas que se relacionan en la misma escuela o Universidad pública, utilizan sus posiciones de influencia para ayudarse entre sí.

⁷ Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica. CONICET.

asesinato, captura y fuga de miles de profesores y alumnos. Durante estos años oscuros el presupuesto público en investigación aumentó como resultado de un préstamo externo del Banco Interamericano de Desarrollo. Paralelamente al desmantelamiento del sistema universitario producto de la tensión social y la reducción al mínimo del presupuesto, el CONICET recibe un enorme impulso económico para su desarrollo y se crean más de 100 nuevos institutos de investigación. Por lo tanto, el desarrollo en investigación dentro de las universidades públicas fue fuertemente disminuido y la mayoría de los investigadores se concentran en el CONICET. Como resultado de este proceso se presenta una gran grieta estructural entre enseñanza e investigación en el nivel superior que trasciende luego de finalizada la dictadura militar (Beigel, 2018).

A partir de 1983 con el fin de la dictadura, los departamentos de SSH fueron restablecidos y se crearon nuevos institutos de investigación. En el regreso de la democracia se intentó disminuir la brecha entre CONICET y las universidades nacionales otorgando incentivos para que los profesores de nivel superior realicen investigaciones. Sin embargo, esta brecha continúa y las políticas institucionales en relación a investigación en las universidades nacionales y CONICET siguen siendo muy diferentes en términos de promoción de la carrera científica. Desde una perspectiva territorial, la mayoría de los investigadores en SSH de CONICET están altamente concentrados en Buenos Aires y los profesores investigadores están más ampliamente distribuidos en las universidades nacionales del resto del país (Beigel, 2019).

Estas asimetrías en los principios de legitimación en conflicto entre el CONICET y las universidades nacionales tienen consecuencias directas en la circulación del conocimiento producido localmente. Beigel (2014, 2015, 2018) ha observado que los circuitos de publicación juegan un rol determinante en la construcción de la carrera de investigación y que esos circuitos están segmentados de acuerdo a tres factores: el idioma en el que se escriben (siendo inglés la lengua franca), la disciplina y el instituto al cual el investigador pertenece.

Hay unos pocos estudios sobre los estilos de publicación y el impacto de esos circuitos para la construcción de la carrera de investigación en SSH. Gantman (2011) estudió los curriculum vitae (CV) de investigadores argentinos de ciencias políticas, sociología, antropología y psicología, señalando la prevalencia de artículos publicados en español y en revistas locales, mientras que muy pocos investigadores publicaban en inglés y/o en revistas indexadas en SSH. Beigel y Sorá (2019) basados en el estudio de CV de investigadores de SSH CONICET, detectan que alrededor del 23% de los investigadores de CONICET en SSH siguen los estándares de las ciencias naturales y exactas; 43% pertenecen a un grupo que se destaca por una baja productividad y una orientación nacional, publicando sólo en español; por último, el 34% está representado por un grupo cosmopolita con un alto nivel de productividad en otros idiomas distintos al inglés.

Respecto a las revistas científicas en SSH Beigel y Salatino (2015) construyeron una base de datos que contiene todas las revistas de SSH activas en Argentina y observaron que la mayoría de las revistas están indexadas en sistemas regionales como LATINDEX, REDALYC y SCIELO. La mayoría de las revistas argentinas que están indexadas son publicadas en el área metropolitana de Buenos Aires, emplazando la tendencia centralista ya observada anteriormente. Las revistas que están indexadas en circuitos

transnacionales de acceso abierto (DOAJ o repositorios como DIALNET) son publicadas en formato digital y, a diferencia de las revistas indexadas en el circuito regional, esas revistas son editadas en diferentes provincias de país, con al menos 10 revistas por región, muchas en la región de Cuyo, Noreste y Noroeste. Respecto a las revistas no indexadas, 68% son publicadas solo en formato papel, lo que reduce la circulación y el acceso por fuera de los límites geográficos de la institución que las publica (Beigel, 2019).

3.3. Institucionalización del campo de las letras en Argentina y las potencialidades del Análisis de Redes Sociales

Si bien la investigación INTERCO-SSH pone el acento sobre las disciplinas, Gerbaudo (2014) presta sus recaudos, situando a las disciplinas que conforman el campo de las letras (estudios literarios, lingüísticos y semióticos) se encuentran en una 'zona de borde', que debilita la línea de demarcación entre ellas. "Un texto bien puede participar en más de una disciplina sin pertenecer con exclusividad a ninguna. Una hipótesis plausible para pensar un campo transido por los préstamos y los tráficos disciplinares" (p. 5). A la hora de bosquejar los primeros resultados sobre institucionalización Gerbaudo y su equipo ponen en juego la interrelación entre 'dato oficial' y reconstrucción de historias de vida, cuentos, que logran reconstruir espacios en negro y visibilizar las acciones muchas veces personales (materializadas en financiamientos propios) de agentes que luego se verán reflejados como firmas del campo.

Es importante destacar que cuando hablamos de firma, utilizamos la concepción derrideana: la 'firma' es un efecto de la escritura entendida como la inscripción singular que permite asociar un texto con un autor. En su tesis enfatiza que la firma implica la no presencia actual del destinatario, pero recuerda su haber estado presente en la "forma trascendental del mantenimiento" (Derrida, 1994, p. 370).

Gerbaudo (2014) pone en diálogo ese concepto con los planteos de Bourdieu para dar cuenta de los agentes con un gran capital simbólico que logran consolidar una posición de prestigio. Dentro de las estrategias que podrían desarrollar los agentes para consolidar su posición en el campo, sería la de asociaciones directas o indirectas con las firmas del campo. En este punto creemos que estas asociaciones podrían verse manifestadas en publicaciones en conjunto, o la publicación de artículos en ciertas revistas que, ya sea por su historia en la creación o por los agentes que escriben en ellas, están directamente relacionadas con las firmas del campo.

Respecto de la investigación, los resultados publicados por Gerbaudo señalan que los años de creación de institutos y centros de investigación son indicadores de la relación entre masa crítica formada y emergencia de una potencial tradición (p. 75). Se observa un esfuerzo sostenido en las universidades estudiadas para promover y mantener la investigación mediante diferentes formas de financiamiento desde la restitución de la democracia hasta el presente. Esta conjetura es interesante de destacar dado que, a pesar de las diferentes crisis económicas, la restitución de la democracia propició el desarrollo autónomo de la investigación dentro de las universidades y la necesidad de mantener líneas de investigación más allá de las coyunturas políticas y económicas.

La morfología estructural del sistema científico y académico en Argentina, exige que un análisis de la cultura e historia intelectual, no puede estar completo si se centra solo en el estudio de campos culturales centrales y de las producciones consagradas a nivel nacional. Este enfoque dejaría fuera a los intelectuales y espacios sociales considerados 'locales' por su condición periférica, que han influido en la construcción de esos campos y que tiene roles significativos en la reproducción, circulación y apropiación cultural (Martínez, 2013). Beigel, Gallardo y Beckerman (2018) indican además que poco se sabe sobre la producción en espacios locales de publicación. "Los repositorios regionales y nacional han sido generalmente descuidados en los informes mundiales de investigación científica y solo recientemente estamos empezando a conocer las dimensiones de estos espacios de circulación" (p. 16). Señalan también que, para avanzar sobre el estudio de la producción del conocimiento, es necesario "desmontar la extendida creencia que identifica la corriente principal con la excelencia, lo regional con una calidad exótica o subsidiaria y lo local con la endogamia" (p. 19). Entonces, realizar un análisis profundo sobre los procesos en los que se institucionaliza la investigación científica en espacios locales de producción, implicaría realizar un estudio integral haciendo énfasis en los productos asociados a la investigación en estos espacios diferenciados en el campo, explicándolo como un simbolismo basado en el conocimiento y el reconocimiento.

El estudio de caso referido a producciones académicas de agentes en el campo de las letras en UNPA es propicio para establecer patrones específicos de aquellos que cumplen un rol central en la producción científica e instalación de sentidos en el recorte temporal analizado, en una provincia situada geográficamente en los márgenes del país. En función de estas características, esta investigación debe respetar la dinámica del espacio diferencial, haciendo foco tanto en los artículos científicos publicados por los investigadores, como en los libros y capítulos de libros que los investigadores legitiman en sus proyectos de investigación. La producción científica local será estudiada entonces bajo una perspectiva integral, con énfasis en la estructura de las relaciones de la comunidad académica expresada en sus publicaciones científicas. Las interacciones entre científicos están en estrecha vinculación con su producción académica. "Los investigadores suelen intercambiar ideas o vincularse a partir de las redes de colaboración, pero dichas redes no han sido del todo exploradas" (Moody, 2004).

En las últimas décadas ha crecido el enfoque metodológico sistémico que propone el Análisis de Redes Sociales (en adelante ARS) que permiten estudiar y visualizar relaciones entre los elementos de un sistema complejo con varias variables asociadas, tal como es el campo académico. El ARS puede resumirse como un método de investigación que analiza las relaciones entre entidades sociales y sobre los patrones e implicaciones de esas relaciones. Desde el punto de vista de las redes sociales cualquier ambiente social puede expresarse mediante las regularidades en las relaciones entre las entidades que lo componen (Wasserman y Faust, 1994, p. 3)

EL ARS como metodología se popularizó con la sociología, la psicología social y la antropología.

Tuvo impacto en las ciencias sociales a partir de los sociogramas⁸ y es inherentemente un desarrollo interdisciplinario. Surge de la Teoría de Grafos, por lo tanto, se basa en la formalidad de los métodos matemáticos, complementados con desarrollo computacional y estadísticos para el estudio de un sistema social. Para Freeman (2004) el ARS está fundado en la noción intuitiva de que los patrones de los lazos sociales que vinculan a los actores tienen importantes consecuencias en ellos. El ARS entonces busca descubrir esos patrones estructurales y trata de determinar las condiciones bajo las cuales esos patrones se desarrollan y analizar las consecuencias. Indica además que esta metodología está basada en cuatro premisas que la definen:

1. El ARS está motivado por la intuición estructural basada en lazos que unen a actores sociales.
2. Está basado en el análisis sistemático de datos empíricos.
3. Se basa principalmente en grafos.
4. Descansa en el uso de modelos matemáticos y/o computacionales. (p. 3)

En esta teoría una red es un conjunto de actores que interactúan mediante (al menos) una variable estructural que los vincula. Está conformada por nodos (actores) que se vinculan entre sí mediante arcos interconectados. La noción de red social que utilizamos en este trabajo tiene un carácter formal ya que el ARS recupera elementos de teoría de grafos y estadística para describir e interpretar la relación entre los nodos (actores) de la red. El foco no está puesto en los atributos de los actores, sino más bien en la relación entre los mismos. Al punto que los nodos son entendidos como una relación de interdependencia en lugar de pensarlos como unidades autónomas independientes (Wasserman y Faust, 1994).

Así pues, analizar en la dimensión investigación las relaciones entre los científicos mediante la metodología propuesta en el ARS, partiendo de una base de datos que incluya no solo artículos científicos publicados en WoS, sino también libros, capítulos de libros, publicaciones colectivas, artículos publicados en revistas sin indexación producidas en la universidad, podrá incorporar aquellos aspectos que no se tienen en cuenta en el estudio cuantitativo de la ciencia.

Hoy en día existen numerosos estudios en los que se ha aplicado la metodología de ARS para el análisis de la comunicación científica, como teoría y método relacional con grandes aportes a la bibliometría, que podemos definirla como

una ciencia académica cuyo objetivo es evaluar la investigación desarrollada por cualquier comunidad científica en cualquier campo. En concreto, bibliometría es un conjunto de métodos utilizados para estudiar o medir la investigación a través de las publicaciones científicas almacenadas o indexadas en grandes bases de datos bibliográficas. (Gutiérrez-Salcedo, Martínez, Moral-Munoz, Herrera-Viedma, y Cobo, 2018, p. 2)

En este sentido, podremos estudiar las relaciones entre investigadores del campo analizando redes bibliométricas. Recientemente en Argentina, Paredes (2019) realizó un detallado recuento de los métodos de ARS que pueden ser usados para el estudio de colegios invisibles mediante las coautorías,

⁸ Se entiende como sociograma a la técnica que permite estudiar y ver los tipos de interrelación que existen entre los individuos que forman parte de un grupo, apoyado en representaciones gráficas. El sociograma es la técnica sociométrica más conocida es una herramienta creada por el psiquiatra rumano Jacob Levy Moreno en los años 30 del siglo XX cuyo fin era explorar y diagnosticar, principalmente en escuelas y trabajos.

publicaciones colectivas, redes intelectuales y análisis del discurso ilustrando los múltiples recursos y enfoques que pueden desarrollarse para analizar el entramado de las relaciones sociales entre intelectuales.

Sin embargo, la mayoría de los estudios del campo intelectual utilizando la metodología del ARS construyen su base de datos relacional a partir de la información indexada en algún tipo de repositorio web. En el desarrollo teórico se especificó sobre la dinámica particular del campo de las ciencias sociales que valida su conocimiento por variados medios, no solo la publicación en revistas indexadas con fuerte impacto. Si centramos nuestro estudio en los artículos que se encuentran en WoS, evidentemente se está dejando de lado una parte relevante de la producción en ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen una dinámica propia en la mayoría de los casos alejada de las revistas con mayor factor de impacto. Entonces, si realizamos un análisis de las publicaciones científicas para medir la actividad y poder establecer políticas públicas o universitarias, ¿en qué lugar quedan las ciencias sociales, y en particular las investigaciones producidas en la periferia?; ¿de qué manera este estudio reflejaría la topología de los investigadores en Ciencias Sociales y Humanas? Creemos que estas preguntas pueden resolverse mediante técnicas cuantitativas, pero recuperando producción académica no solo disponible en WoS sino también incluyendo otras fuentes, tales como libros o producciones académicas que tienen impacto en la región.

Al incorporar en la dinámica de institucionalización de las letras el análisis de la investigación a partir de las publicaciones en WoS y los índices de visibilidad, estamos aplicando una vara inalcanzable para medir el trabajo de universidades nacionales en las periferias que lejos están de cumplir los estándares globales que se plantean. En esta investigación se aborda un corpus que contiene la producción científica tanto en revistas indexadas como en libros y actas de congresos que los agentes de las letras de la UNPA legitiman en sus informes de investigación en el periodo entre 1995-2016. Creemos que es posible delimitar el espacio diferencial desde el cual escriben los intelectuales de provincia mediante un estudio cuantitativo y posterior análisis cualitativo a través del relevamiento de la producción científica de los agentes de letras de la UNPA, es decir, los espacios de legitimación de su actividad científica; observando los medios y modos de publicación que ellos mismos detallan en los informes finales de proyectos de investigación.

4. Resultados parciales

Con el objetivo de analizar las redes de intercambio y producción científica, en diálogo con los procesos institucionales en los cuales se desarrollaron, hemos relevado en los archivos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la UNPA los proyectos de investigación que fueron desarrollados entre 1996 y 2016, los cuales presentan una mayor sistematización en relación al formato de presentación⁹ y a los requerimientos de producción científica de los

⁹ Si bien los documentos institucionales señalan el inicio de la universidad nacional 1995, desde antes de la nacionalización se desarrollaban proyectos de investigación en el área de las letras pero estaban regulados por la Universidad Nacional del Sur

proyectos de investigación. Desde el inicio de la nacionalización de la UNPA hubo un incipiente desarrollo científico en el que se comenzó a cumplir con la formalización de los proyectos en el Sistema Nacional de Incentivos¹⁰. El recorte temporal finaliza en el año 2016, momento en el que podemos delimitar el inicio de una nueva etapa para la investigación en la UNPA, debido a la incorporación de la universidad en el CIT Santa Cruz, con el ingreso de becarios e investigadores CONICET y la apertura de los doctorados en Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Aplicadas, que brindan una posibilidad de estudios de posgrado a los investigadores en la región.

En el año 1996, mediante Resolución N° 148-CS-UNPA, la universidad aprueba normas relativas a la solicitud y rendición de subsidios para proyectos de investigación en la que se establece una planilla para la presentación del proyecto, incluyendo el tipo de actividad, la disciplina científica y el campo de aplicación asociado al proyecto (inciso 1.6 anexo res 148-CS/96). Asimismo, determina la producción de un informe final de los proyectos incentivados que dé cuenta de las actividades científicas desarrolladas. En el año 2010, mediante la Ordenanza No 139/10, a raíz de la modificación del estatuto universitario y la creación de institutos de investigación, se ordenan los criterios generales de las prácticas de investigación con la finalidad de normalizar las pautas y datos requeridos por el sistema nacional de ciencia y tecnología. En este sentido, en el recorte temporal analizado encontramos archivos con diferente grado de formalización y control.

A partir del año 2008 la UNPA comenzó un proceso de sistematización de los datos de investigación mediante un sistema compuesto por diferentes aplicativos webs integrados desarrollados por la SECyT con herramientas de software libre. La información de cada proyecto es cargada por los docentes investigadores para postular la actividad en la convocatoria y deben completar sus informes finales al momento de finalizar el proyecto. Los datos anteriores a 2008 fueron cargados por la SECyT manualmente. El repositorio se encuentra disponible en un portal de acceso a partir de la página web de la universidad¹¹. Si bien hoy esta actividad se encuentra completamente sistematizada, al analizar cada uno de los registros de información de los proyectos encontramos algunas inconsistencias, falta de normalización, duplicación y superposición de información que requirió un análisis y control

debido a que la carrera de Profesorado en Letras en Río Gallegos se dictaba bajo la adscripción a dicha universidad, no se encontraron registros de informes finales y producción en el marco de esas investigaciones. El primer proyecto regulado, monitoreado y financiado por la UNPA en el área de letras se presenta en 1996.

¹⁰ El programa de incentivos a docentes investigadores de las universidades nacionales fue creado mediante Decreto 2.427 el 19 de noviembre de 1993, en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral se incorporó al programa al momento de su nacionalización y los docentes investigadores comenzaron a solicitar la categorización en el programa a partir de la segunda convocatoria nacional en el año 1998

¹¹ secyt.unpa.edu.ar

exhaustivo para formalizar la base de datos con la que trabajamos. Teniendo en cuenta que nos interesa integrar el estudio de corte sociohistórico con la metodología del análisis de redes sociales estableciendo redes bibliométricas entre los autores, necesitamos conformar un corpus que contenga los artículos de investigación científica detallados en la dimensión publicaciones.

Es importante destacar que, si bien los artículos que están indizados en repositorios web brindan la posibilidad de descargar la información bibliométrica (título, autores, palabras claves, bibliografía citada) es imposible reconstruir la dinámica del espacio diferencial que caracteriza a los investigadores de la universidad en estudio enfocándonos sólo en información disponible en la red, por lo tanto, es importante realizar un relevamiento manual para conformar un corpus que contenga los datos bibliométricos de la mayor cantidad de artículos, libros o capítulos de libros producidos en los proyectos de investigación, estén o no indexados en alguna base de datos. Este corpus podrá reflejar toda la producción científica y se constituye como una base integral y específica de la universidad tomada como caso de estudio, sobre la cual se realizará el análisis de redes bibliométricas.

Constituir el corpus de producciones científicas, a partir de la información sistematizada en la dimensión publicaciones, se estableció a partir de un esfuerzo de búsqueda de carácter artesanal, sobre todo en lo referido a artículos en revistas o libros en formato papel, que conforman un gran porcentaje de documentos a relevar. Hacemos énfasis en la reconstrucción del corpus de manera artesanal, porque salvo unas pocas publicaciones que contenía la información completa, realizamos una búsqueda de documentos en libros o revistas a partir de información parcial, incompleta, o en algunos casos discordantes. Sin embargo, entendemos que este problema de archivo no es exclusivo de la universidad en estudio. En 2014, Gerbaudo, al realizar una base de datos de las universidades de Rosario, El Litoral y Buenos Aires, debió enfrentarse a los mismos escollos para llegar a sistematizar la información publicada. Cabe destacar que, a partir de esta búsqueda, que se prolongó por más de dos años, luego de agotar todas las instancias, se conformó un corpus que representa más del 75% de los documentos informados en los proyectos de investigación, un punto de partida importante para el análisis de redes bibliométricas específicas para el estudio de publicaciones de impacto regional, nacional e internacional.

5. Avances, reflexiones y próximos pasos

Las características propias de esta investigación, que intenta complementar los estudios de institucionalización de las disciplinas con el análisis de la producción científica en el campo

utilizando la metodología de redes sociales, requiere la reconstrucción de todo el desarrollo científico en la universidad tomada como caso de estudio.

Esta reconstrucción nunca había sido realizada, la sistematización de los informes de proyectos de investigación fue un punto de partida importante, pero debió ser contrastada y reformulada más de una vez, atendiendo a información incompleta que debimos rastrear manualmente. La falta de un repositorio organizado y controlado produce información duplicada, o inconsistente. El trabajo con los archivos, tanto digitales como la búsqueda de documentos en formato papel se convirtió en una empresa casi imposible.

Se conformó una base de datos que contiene la información de los 29 proyectos de investigación que se desarrollaron entre 1996 y 2016, detallando: director/a, codirector/a, integrantes y tipo de integrante (docente investigador, externo, estudiante, becario, adscripto). Participación en congresos (nombre del congreso, tipo de participación, año, nombre del o los participantes). Producción científica: autor, año, título, tipo de publicación (artículo, libro, capítulo de libro), nombre de la revista/libro ISBN, ISSN, página. Se complementó esta información con datos referidos a la editorial y tipo de publicación (nacional, internacional, regional), formato de publicación (impreso, digital).

A partir de esta información se construyó un corpus con la producción científica que los docentes investigadores detallaban en sus informes finales. En primer lugar, realizamos una búsqueda mediante ISSN observando si la revista presentaba formato digital, en cuyo caso la descarga del artículo era accesible. En una segunda búsqueda hemos recurrido a los archivos de la biblioteca Malvina Perazzo de la UNPA, Unidad Académica Río Gallegos, donde se encontraron revistas en formato papel que hemos digitalizado. Asimismo, para los libros o revistas publicados por la editorial UNPA¹² realizamos una búsqueda en los archivos de la editorial, en los casos en los que no había existencias en la biblioteca. Los documentos en formato papel fueron digitalizados manualmente. Por último y para completar el corpus se solicitó la colaboración de los propios autores quienes gentilmente accedieron a realizar una búsqueda en sus archivos y documentos para remitir una copia de los artículos de su autoría que no fueron encontrados por los medios detallados anteriormente¹³. Todos los artículos que conforman el corpus fueron codificados para los posteriores análisis reticulares.

¹² Cabe destacar que una de las revistas más utilizadas por los investigadores en esta etapa fue la revista ESPACIOS, creada por la universidad y cuyo grupo editorial inicial surge a partir de reuniones informales de docentes de la unidad académica Río Gallegos. Asimismo, los investigadores han publicado libros en la editorial de la UNPA que cumple sus funciones editoriales a cargo de la Secretaría de Extensión.

¹³ Esta posibilidad de acceso y buena predisposición de los docentes investigadores del campo ha permitido el acceso a una gran cantidad de artículos, que de otro modo hubiera sido imposible incorporarlos al corpus. En este estudio del pasado reciente, cobra una gran importancia la generosidad de los investigadores. Ya sean docentes que aún están en la institución, jubilados o profesores externos que hace mucho tiempo dejaron de vincularse con la institución, en todos los casos la

El trabajo de relevamiento de información previsto para un año, se extendió a tres. Sin embargo, la cantidad y la calidad de la información con la que contamos es un aspecto importante de nuestra investigación, que pudo concretarse en muchos aspectos gracias a las diferentes entrevistas personales que hemos realizado a agentes clave, gracias a la buena voluntad de los investigadores y el personal de Biblioteca Malvina Perazzo y a un trabajo que requirió redefiniciones continuas hasta llegar a obtener información de calidad para poder realizar una base de datos relacional que permita construir redes de cooperación académica mediante la participación en congresos y el estudio de frentes teóricos de investigación basados en el análisis de las referencias bibliográficas presentes en la producción escrita de los agentes del campo de las letras en la UNPA.

Referencias

- Ackoff, R. L. (1989). From Data to Wisdom. *Journal of Applied Systems Analysis*, 16, 3-9. <https://www-public.imtbs-tsp.eu/~gibson/Teaching/Teaching-ReadingMaterial/Ackoff89.pdf>.
- Aguado-López, E., Rogel-Salazar, R., Garduño-Oropeza, G., Becerril-García, A., Zúñiga-Roca, M. F. y Velázquez-Álvarez, A. (2009). Patrones de colaboración científica a partir de redes de coautoría. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 16, 225-258. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10512244010>.
- Beigel, F. (2014). Publishing from the periphery: Structural heterogeneity and segmented circuits. The evaluation of scientific publications for tenure in Argentina's CONICET. *Current Sociology*, 62(5), 743-765. <https://doi.org/10.1177/0011392114533977>
- Beigel, F. (2015). Culturas [evaluativas] alteradas. *Política Universitaria*, 2, 12-21. http://iec.conadu.org.ar/files/areas-de-trabajo/1517941199_2015-politica-univers.
- Beigel, F. (2018). Institutional Expansion and Scientific Development in the Periphery: The Structural Heterogeneity of Argentina's Academic Field. (s. f.). Recuperado 1 de abril de 2022, de <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/95300>
- Beigel, F. (2019). ¿PROINCE versus CONICET? Guerra fría, convivencia pacífica y doble-agentes. En *Culturas evaluativas. Impactos y dilemas del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores en Argentina (1993-2018)*. CLACSO.
- Beigel, F. y Salatino, J. (2015). Circuitos segmentados de consagración académica: las revistas de ciencias sociales y humanas en Argentina. *Información, cultura y sociedad: revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas*, 32, 7-31. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/40270>

respuesta hacia la solicitud fue inmediata, enviando artículos o revistas en formato papel, digitales e incluso la versión "en crudo" de sus artículos cuando no hallaban la fuente original.

- Beigel, F., Gallardo, J.O., Beckerman, F. (2018). Institutional Expansion and Scientific Development in the Periphery: The Structural Heterogeneity of Argentina's Academic Field. *Minerva*, 56, 305-331. <http://dx.doi.org/10.1007/s11024-017-9340-2> .
- Beigel, F., y Sorá, G. (2019). Arduous Institutionalization in Argentina's SSH: Expansion, Asymmetries and Segmented Circuits of Recognition. En C. Fleck, M. Duller y V. Karády (Eds.). *Shaping Human Science Disciplines: Institutional Developments in Europe and Beyond* (pp. 327-360). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92780-0_9
- Bourdieu, P. (1976). Le champ scientifique. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 2-3, 88-104. https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1976_num_2_2_3454 .
- Bourdieu, P. (1992). *Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire*. Du Seuil.
- Bourdieu, P. (1997). *Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique*. INRA.
- Bourdieu, P. (2001). *Science de la science et reflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001*. Raisons d'agir.
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (s.f). *Centros de Investigación y Transferencia. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación*. [Centros de Investigaciones y Transferencia | CONICET – Red Institucional](#)
- Crane, D. (1972). *Invisible colleges. Diffusion of knowledge in scientific communities*. University of Chicago Press.
- Derrida, J. (1994). Firma, acontecimiento, contexto. *Márgenes de la filosofía* (pp. 347-372). Cátedra.
- Fleck, C., Duller, M. y Kárady, V. (2019). Introduction: Shaping Disciplines –Recent Institutional Developments in the Social Sciences and Humanities in Europe and Beyond. En *Shaping Human Sciences Disciplines. Institutional Developments in Europe and Beyond*, (1-24). Palgrave Macmillan.
- Freeman, L. (2004). *The development of social network analysis. A study in the sociology of science*. Empirical Press.
- Gaete Fiscella J. M. y Vásquez J. I. (2008). Conocimiento y estructura en la investigación académica: Una aproximación desde el análisis de redes sociales. *Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 14(0). <https://raco.cat/index.php/Redes/article/view/115327>
- Gantman, S. (2011). IT Outsourcing in the Public Sector: A Literature Analysis. *Journal of Global Information Technology Management*, 14(2), 48-83. <https://doi.org/10.1080/1097198X.2011.10856537>
- Gerbaudo, A. I. (2014). Primer Informe técnico: La institucionalización de las letras en la universidad argentina 1945-2010. Notas en borrador a partir de un relevamiento (1ra ed.). Universidad Nacional del Litoral (CEDINTEL).
- González-Alcaide, G., Castelló-Cogollos, L., Navarro-Molina, C., Aleixandre-Benavent, R. y Valderrama-Zurián, J. C. (2008). Library and information science research areas: Analysis of journal articles in LISA. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(1), 150-154. <https://doi.org/10.1002/asi.20720>

- Gutiérrez-Salcedo, M., Martínez, M.Á., Moral-Munoz, J.A., Herrera-Viedma y Cobo (2018). Some bibliometric procedures for analyzing and evaluating research fields. *Appl Intell*, 48, 1275-1287. <https://doi.org/10.1007/s10489-017-1105-y>
- Lazcano-Peña, D., Reyes-Lillo, D. (2020). Redes académicas en la investigación en Comunicación en Chile: análisis de co-autorías en el trabajo científico. *Revista Española de Documentación Científica*, 43(1), e259. <https://doi.org/10.3989/redc.2020.1.1626>
- Ledesma, J. (2015). Política de la teoría en la época actual. Entrevista a Marcelo Topuzian. *Revista Letral*, (14), 164–171. <https://doi.org/10.30827/rl.v0i14.3807>
- Martínez, A. T. (2013). Intelectuales de provincia: Entre lo local y lo periférico. *Prismas Revista de historia intelectual*, 17(2), 169-180. https://historiaintelectual.com.ar/OJS/index.php/Prismas/article/view/Mart%C3%ADnez_prismas17
- Moody, J. (2004). The structure of a social science collaboration network: Disciplinary cohesion from 1963 to 1999. *American Sociological Review*, 69(2), 213-238. <https://doi.org/10.1177/0003122404069002> .
- Oliva, M. (2020). Estructuración social y análisis de redes sociales (ARS): la religión y el nodo Dios. *AWARI: Revista de la Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales*, 1(1), 132-155. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14440.49929> .
- Oliva, M., Silva-Sandes, E. y Romero, S. (2022). Aplicación de análisis de redes sociales a las relaciones institucionales del Sistema de Educación Superior en la región Rivera–Livramento. *AWARI: Revista de la Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales*, 3(1-13). <https://doi.org.10.47909/awari.157> .
- Paredes, H. A. (2019). El Análisis de Redes sociales aplicados a los colegios invisibles. En M. Oliva, G. Silva y N. Chuchco (Comps.). *La vida en redes. Análisis de redes sociales para la investigación social*. UNTREF MEDIA.
- Paredes, H. A. (2020). Cuasigrupos, redes de intelectuales, colegios invisibles y los tejedores invisibles de las publicaciones colectivas. Aportes al análisis de organizaciones intelectuales político religiosas y sus procesos de liderazgos. En H. A. Paredes (Comp). *Poder circulación y comunidades en América del Sur: Reflexiones teóricas y metodológicas desde el análisis de redes sociales* (pp. 67-86). Qellqasqa.
- Pinto, A. L., González, J. A. M. y Gusmão, A. O. de M. (2009). Análisis de redes sociales a partir de recursos web y de bases de datos especializadas en literatura científica. *Anales de Documentación*, 12, 139-158. <https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/70301> .
- Russell, J. M., Madera-Jaramillo, M. J., y Ainsworth, S. (2009). El análisis de redes en el estudio de la colaboración científica. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 39-47. <https://raco.cat/index.php/Redes/article/view/175645> .
- Sapiro, G. (2012). International Cooperation in the Social Sciences and Humanities: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities (INTERCO–SSH). Recuperado de <http://interco-ssh.eu>
- Sapiro, G. (2013). Le champ est-il national? La théorie de la différenciation sociale au prisme de l'histoire globale. *Actes de la recherche en Sciences Sociales*, 5(200), 70-85. <https://doi.org/10.3917/arss.200.0070>.
- Sapiro, G., Pacouret, J. y Picaud, M. (2015). Transformations des champs de production culturelle à l'ère de la mondialisation. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 1-2(206-207), pp. 4-13. <https://doi.org/10.3917/arss.206.0004> .

Tukey, J. (1972). Some Graphic and Seigraphic Displays: 293-316. En T. A. Bancroft (Ed.). *Statistical Papers in Honor of George W. Snedecor*. Iowa State University Press.

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. (22 de nov 1996). Resolución 148-UNPA-CS-96: APRUEBA el Proced. de Solicitud, Utilización y Rendic. de Cuentas de Subsidios de Invest. y Desarrollo. Disponible en: [Resolución 148-UNPA-CS-96:APRUEBA el Proced. de Solicitud, Utilización y Rendic. de Cuentas de Subsidios de Invest. y Desarrollo. Modificada parcialmente por Resol. N° 037-CS-97 RESOLUCIONES:146/95 - 002/96 - 043/96 - 065/96 - 066.DEROGADA por Ord. N° 025 | Boletín Oficial UNPA](#)

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. (27 de agosto de 2010). Ordenanza 139-CS-UNPA CONSTITUYE en texto ordenado el Manual de Normas y Proced. para la Admin. de Programas y Proy. de Investigación, Desarrollo e Innovación aprobado mediante Resolución N° 0500/10-R-UNPA. Disponible en: [Ordenanza 139-CS-UNPA CONSTITUYE en texto ordenado el Manual de Normas y Proced. para la Admin. de Programas y Proy. de Investigación, Desarrollo e Innovación aprobado mediante Resolución N° 0500/10-R-UNPA. Modificada Parcialmente por la Ordenanza N° 235 | Boletín Oficial UNPA](#)

Wasserman, S. y Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815478.007>.

Autora*

María Verónica Forchino (mforchino@uarg.unpa.edu.ar). Profesora de Matemáticas (Facultad de Matemática Astronomía y Física de la UNC), Especialista en enseñanza de las ciencias por la (Universidad de San Andrés). Estudiante de posgrado en el doctorado en Ciencias Sociales de la UNPA, con tesis doctoral finalizada y entregada. Docente adjunta ordinaria en el área de estadística en la UNPA desde 2017. Ha participado de investigaciones en estadística aplicada a las finanzas entre 2011 y 2017. En 2018 se incorpora como miembro de grupos de investigación en la UNPA, en los que se especializa en la estadística aplicada a las ciencias sociales. Ha dirigido becas de iniciación a la investigación del CIN y becas de incentivo a la investigación para estudiantes de la UNPA. Participa en proyectos de extensión vinculados a la comunicación pública de las ciencias.